

FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONANING O'RNI**Qo'qon Davlat pedagogika Instituti****Boshlang'inch ta'lim fakulteti Fakultetlararo pedagogika va psixologiya
kafedrası o'qituvchisi****Botirova Mukarramxon Mo'ydinovna****1.Karimova Mubinaxon Zokirjon qizi****Tabiiy fanlar GIBA yo'nalishi 2 kurs talabasi.****2.Saddulayeva Sarvinoz Hayrullajon qizi****Tabiiy fanlar Biologiya yo'nalishi 2 kurs talabasi.****3.Rustamova Mohinur****Tabiiy fanlar GIBA yo'nalishi 2 kurs talabasi.****Qo'qon Davlat Pedagogika instituti,****Tabiiy fanlar fakulteti 02/22-GIBA yo'nalishi talabasi**

Annotatsiya: Maqolada ota-onalarning farzand tarbiyasidagi hal qiluvchi roli, ota-ona mas'uliyatining turli jihatlari yoritilgan. Bu hissiy tarbiya muhimligini ta'kidlaydi, bunda ota-onalar o'z farzandlari uchun xavfsiz muhit yaratadilar, hissiy barqarorlik va o'z-o'zini hurmat qilishni rivojlantiradilar. Ota-onalarning chegaralarni belgilash va qadriyatlarni singdirishdagi roli o'rganilib, bolaning rivojlanishida axloqiy yo'l-yo'riqning ahamiyati ta'kidlanadi.

Ta'limga yo'l-yo'riq berish asosiy mas'uliyat sifatida muhokama qilinadi, bu ota-onalarning farzandlarining o'quv muvaffaqiyati va o'qishga bo'lgan muhabbatini tarbiyalashdagi rolini ta'kidlaydi. Maqolada, shuningdek, ota-onalar mustaqillikni tarbiyalash va zarur yo'l-yo'riq ko'rsatish o'rtasidagi nozik muvozanat haqida so'z boradi va bolalarga tanlov qilish va ularning tajribalarini o'rganishga imkon berish muhimligini ta'kidlaydi.

Ijtimoiy rivojlanish ota-ona tarbiyasining muhim jihati sifatida ta'kidlangan bo'lib, ota-onalar bolaning ijtimoiy ko'nikmalari va munosabatlarini

shakllantirishda ta'sirchan shaxslar sifatida ta'kidlanadi. Maqolada ota-onalarning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdagi roli e'tirof etilgan bo'lib, ovqatlanish, jismoniy faollik va umumiy farovonlik kabi jihatlarni qamrab oladi.

Inqirozni boshqarish va qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilinadi, ota-onalar qiyin paytlarda kuch ustunlari sifatida tan olinadi. Maqola ota-ona tarbiyasining umrboqiy tabiati va uning kengroq ijtimoiy manzaraga hissa qo'shadigan shaxslarni shakllantirishga chuqur ta'sirini ta'kidlash bilan yakunlanadi. Umuman olganda, u bolaning har tomonlama rivojlanishida ota-ona rolining ko'p qirrali va murakkabligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Ota-onalik Bola rivojlanishi Hissiy tarbiya Chegaralar va qadriyatlar Akademik muvaffaqiyat Mustaqillik Ijtimoiy ko'nikmalar Sog'lom turmush tarsi Inqirozni boshqarish Hayotiy ta'sir Hissiy chidamlilik Axloqiy rivojlanish Ta'limga rahbarlik qilish Ijtimoiy munosabatlar Qo'llab-quvvatlovchi muhit.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Аннотация: В статье описывается решающая роль родителей в воспитании детей, различные аспекты родительской ответственности. Подчеркивается важность эмоционального воспитания, при котором родители создают для своих детей безопасную среду, развивая эмоциональную устойчивость и чувство собственного достоинства. Исследуется роль родителей в установлении границ и привитии ценностей, а также подчеркивается важность морального руководства в развитии ребенка.

Образовательное руководство рассматривается как ключевая обязанность, подчеркивая роль родителей в содействии академическим успехам своих детей и любви к чтению. В статье также обсуждается хрупкий баланс, который родители должны найти между воспитанием независимости и предоставлением необходимого руководства, и подчеркивается важность предоставления детям возможности делать выбор и изучать свой опыт.

Социальное развитие подчеркивается как важный аспект воспитания детей, а родители - как влиятельные фигуры в формировании социальных навыков и отношений ребенка. В статье признается роль родителей в пропаганде здорового образа жизни, охватывающая такие аспекты, как питание, физическая активность и общее благополучие.

Обсуждаются кризисное управление и поддержка, а родители признаются опорой в трудные времена. В заключение статьи подчеркивается пожизненный характер воспитания детей и его глубокое влияние на формирование людей, которые вносят свой вклад в более широкий социальный ландшафт. В целом подчеркивается многогранная и сложная роль родителей во всестороннем развитии ребенка.

Ключевые слова: Воспитание детей Развитие детей Эмоциональное образование Границы и ценности Учебный успех Независимость Социальные навыки Здоровый образ жизни Антикризисное управление Влияние на жизнь Эмоциональная устойчивость Моральное развитие Образовательное лидерство Социальные отношения Благоприятная среда

THE DECISIVE ROLE OF PARENTS IN RAISING A CHILD

Annotation: The article describes the crucial role of parents in raising children, various aspects of parental responsibility. It emphasizes the importance of emotional education, where parents create a safe environment for their children, developing emotional stability and self-esteem. The role of parents in setting boundaries and instilling values is explored, and the importance of moral guidance in child development is emphasized.

Educational guidance is discussed as a key responsibility, emphasizing the role of parents in fostering their children's academic success and love of learning. The article also discusses the delicate balance parents must strike between fostering independence and providing necessary guidance, and emphasizes the importance of allowing children to make choices and explore their experiences.

Social development is emphasized as an important aspect of parenting, and parents are emphasized as influential figures in shaping a child's social skills and relationships. The article recognizes the role of parents in promoting a healthy lifestyle, covering aspects such as nutrition, physical activity and general well-being.

Crisis management and support are discussed, and parents are recognized as pillars of strength in difficult times. The article concludes by emphasizing the lifelong nature of parenting and its profound impact on shaping individuals who contribute to the larger social landscape. In general, it emphasizes the multifaceted and complex role of parents in the all-round development of a child.

Keywords: Parenting Child Development Emotional Education Boundaries and Values Academic Success Independence Social Skills Healthy Lifestyle Crisis Management Life Impact Emotional Resilience Moral Development Educational Leadership Social Relationships Supportive Environment

Ota-onalik sevgi, mas'uliyat va yangi avlodni shakllantirish bilan ajralib turadigan chuqur sayohatdir. Farzand tarbiyasida ota-onaning o'zni beqiyosdir, chunki ular bolaning hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishining asosiy me'morlari bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada ota-onalar o'z farzandlarini tarbiyalashda ko'p qirrali mas'uliyat va ularning farzand kelajagini shakllantirishga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqiladi.

Hissiy tarbiya:

Ota-onalarning asosiy vazifalaridan biri hissiy qo'llab-quvvatlash va tarbiyalashdir. Bola tug'ilgan paytdan boshlab, ular xavfsizlik va sevgi hissi uchun ota-onasiga tayanadilar. Issiq va qo'llab-quvvatlovchi uy muhiti bolaning o'zini o'zi qadrlashi va hissiy barqarorligini oshirishga yordam beradi. Ota-onalar farzandlariga his-tuyg'ularini tartibga solish va ifoda etishni o'rgatishda muhim rol o'ynaydi, keyinchalik hayotda sog'lom shaxslararo munosabatlar uchun asos yaratadi.

Chegaralarni belgilash va qadriyatlarni singdirish:

Ota-onalar bolaning hayotidagi birinchi o'qituvchilar bo'lib, qadriyatlar, axloq va ijtimoiy normalarni o'rgatadilar. Aniq chegaralarni belgilash bolalarga to'g'ri va noto'g'ri o'rtasidagi farqni tushunishga yordam beradi. Ijobiy xulq-atvorni namuna qilib, hamdardlik, mas'uliyat va halollik kabi qadriyatlarni singdirish orqali ota-onalar farzandlarining axloqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadilar.

O'quv qo'llanmasi:

Ota-onalar bolaning ta'lim yo'lida muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar o'rganishga bo'lgan muhabbatni tarbiyalashdan tortib, uy vazifalarini bajarishga yordam berishgacha, farzandlarining o'quv muvaffaqiyatida muhim sheriklardir. Bolaning ta'limga jalb etilishi akademiklardan tashqariga chiqadi; bu ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, qiziquvchanligi va bilimga umrbod ishtiyoqini rivojlantirishga yordam beradi.

Mustaqillikni rivojlantirish:

Qo'llab-quvvatlash bilan birga, ota-onalar ham farzandlarida mustaqillikni rag'batlantirishlari kerak. Ularga tanlov qilish, xatolaridan saboq olish va o'z harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishlariga imkon berish, chidamlilik va o'ziga ishonishni rivojlantirishga yordam beradi. Yo'l-yo'riq va avtonomiya o'rtasidagi muvozanat bolaning hayot qiyinchiliklarini engish qobiliyatini rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Ijtimoiy rivojlanish:

Ota-onalar bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini va o'zaro munosabatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Turli xil ijtimoiy muhitlarga ta'sir qilish orqali bolalar boshqalar bilan qanday muloqot qilishni, hamkorlik qilishni va hamdard bo'lishni o'rganadilar. Ijobiy ijtimoiy xulq-atvorni modellashtirish va nizolarni hal qilishni o'rgatish bolalarni ijtimoiy munosabatlarning murakkabligiga tayyorlashning ajralmas jihatlari hisoblanadi.

Salomatlik va farovonlik:

Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ota-onalarning yana bir asosiy vazifasidir. Bu bolaning to'g'ri ovqatlanishini, etarli jismoniy faolligini va

muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishini ta'minlashdan iborat. Ota-onalar muvozanatli va sog'lom turmush tarzi uchun namuna bo'lib, umr bo'yi davom etishi mumkin bo'lgan odatlarga ta'sir qiladi.

Inqirozni boshqarish va qo'llab-quvvatlash:

Hayot qiyinchiliklarga to'la va ota-onalar qiyin paytlarda xavfsizlik tarmog'ini ta'minlash uchun bor. Akademik tazyiqlar, do'stlik muammolari yoki shaxsiy muvaffaqiyatsizliklarga duch kelgan bo'ladimi, ota-onaning qo'llab-quvvatlashi va tushunishi bolaning qiyinchiliklarni engish qobiliyatini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin.

Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi roli juda muhim va u bolalarni maktabga yuborishdan tashqarida. Ota-onalar farzandlarining akademik muvaffaqiyati, shaxsiy rivojlanishi va umumiy farovonligini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi rolining ba'zi muhim jihatlari:

Erta bolalik rivojlanishi:

Ota-onalar bolaning hayotidagi birinchi tarbiyachilardir. Ular bolaning kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga dastlabki bosqichlardanoq ta'sir qiladi.

Uyda tarbiyalanuvchi va rag'batlantiruvchi muhitni ta'minlash bolaning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Ta'limga ijobiy munosabatni shakllantirish:

Ota-onalar qanchalik kichik bo'lmasin, qiziqishni kuchaytirish, izlanishni rag'batlantirish va yutuqlarni nishonlash orqali o'rganishga ijobiy munosabatni rivojlantirishlari mumkin.

Bolaning ta'lim jarayoniga jalb etilishi ularga o'rganishni umrboqiy va zavqli jarayon sifatida ko'rishga yordam beradi.

Maqsad va umidlarni belgilash:

Ota-onalar o'z farzandlarining o'quv natijalari va xulq-atvori uchun haqiqiy umidlarni qo'yishlari mumkin, bu ularga ta'limning muhimligini tushunishga yordam beradi.

Erish mumkin bo'lgan maqsadlarni belgilash bolalarni rag'batlantirishi va mas'uliyat hissini uyg'otishi mumkin.

Uyda o'quv muhitini yaratish:

Uyda o'rganish uchun qulay muhitni ta'minlash tinch o'quv maydonini tashkil etish, kitoblar va o'quv materiallari kabi zarur resurslarni ta'minlash va chalg'itishni cheklashni o'z ichiga oladi.

O'qishga bo'lgan muhabbatni rag'batlantirish va turli o'quv materiallaridan foydalanishni ta'minlash ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'qituvchilar bilan aloqa:

O'qituvchilar bilan muntazam muloqot qilish ota-onalarga farzandining taraqqiyoti, kuchli tomonlari va yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalari haqida xabardor bo'lishga yordam beradi.

O'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlash bola uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi.

Intizom va vaqtni boshqarish:

Bolalarga intizom va vaqtni boshqarish muhimligini o'rgatish ularning akademik muvaffaqiyatlariga hissa qo'shadi.

Uy vazifalari, o'qish va darsdan tashqari mashg'ulotlar uchun tartiblarni belgilash bolalarda yaxshi odatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Tanqidiy fikrlashni va muammolarni hal qilishni rag'batlantirish:

Ota-onalar munozaralarda qatnashish, ochiq savollar berish va farzandlarini turli nuqtai nazarlarni o'rganishga undash orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.

Bolalarga muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish ularni akademik va real hayotdagi qiyinchiliklarga tayyorlaydi.

Ijtimoiy va hissiy farovonlikni oshirish:

Emotsional aql, hamdardlik va chidamlilikni rivojlantirish bolaning umumiy farovonligi uchun juda muhimdir.

Ijtimoiy aloqalarni qo'llab-quvvatlash, nizolarni hal qilishni o'rgatish va hissiy ehtiyojlarni qondirish bolaning ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Misol bo'yicha etakchi:

Ota-onalar farzandlari uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. O'qishga ijobiy munosabatni namoyon etish, qiyinchiliklarga chidamlilik va kuchli mehnat axloqi bolaning xatti-harakati va qadriyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ota-onalarning bola tarbiyasidagi roli ko'p qirrali bo'lib, u hissiy qo'llab-quvvatlash, ilmiy rahbarlik va muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Faol ishtirok etish va qo'llab-quvvatlovchi uy muhiti bolaning ta'limdagi muvaffaqiyati va shaxsiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi roli juda muhim va u bolalarni maktabga yuborishdan tashqarida. Ota-onalar farzandlarining akademik muvaffaqiyati, shaxsiy rivojlanishi va umumiy farovonligini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi rolining ba'zi muhim jihatlari:

Ota-onalar bolaning hayotidagi birinchi tarbiyachilardir. Ular bolaning kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga dastlabki bosqichlardanoq ta'sir qiladi.

Uyda tarbiyalanuvchi va rag'batlantiruvchi muhitni ta'minlash bolaning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Ota-onalar qanchalik kichik bo'lmasin, qiziqishni kuchaytirish, izlanishni rag'batlantirish va yutuqlarni nishonlash orqali o'rganishga ijobiy munosabatni rivojlantirishlari mumkin.

Bolaning ta'lim jarayoniga jalb etilishi ularga o'rganishni umrboqiy va zavqli jarayon sifatida ko'rishga yordam beradi.

Ota-onalar o'z farzandlarining o'quv natijalari va xulq-atvori uchun haqiqiy umidlarni qo'yishlari mumkin, bu ularga ta'limning muhimligini tushunishga yordam beradi.

Erish mumkin bo'lgan maqsadlarni belgilash bolalarni rag'batlantirishi va mas'uliyat hissini uyg'otishi mumkin.

Uyda o'rganish uchun qulay muhitni ta'minlash tinch o'quv maydonini tashkil etish, kitoblar va o'quv materiallari kabi zarur resurslarni ta'minlash va chalg'itishni cheklashni o'z ichiga oladi.

O'qishga bo'lgan muhabbatni rag'batlantirish va turli o'quv materiallaridan foydalanishni ta'minlash ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'qituvchilar bilan muntazam muloqot qilish ota-onalarga farzandining taraqqiyoti, kuchli tomonlari va yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalari haqida xabardor bo'lishga yordam beradi.

O'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlash bola uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi.

Bolalarga intizom va vaqtni boshqarish muhimligini o'rgatish ularning akademik muvaffaqiyatlariga hissa qo'shadi.

Uy vazifalari, o'qish va darsdan tashqari mashg'ulotlar uchun tartiblarni belgilash bolalarda yaxshi odatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Ota-onalar munozaralarda qatnashish, ochiq savollar berish va farzandlarini turli nuqtai nazarlarni o'rganishga undash orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.

Bolalarga muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish ularni akademik va real hayotdagi qiyinchiliklarga tayyorlaydi.

Emotsional aql, hamdardlik va chidamlilikni rivojlantirish bolaning umumiy farovonligi uchun juda muhimdir.

Ijtimoiy aloqalarni qo'llab-quvvatlash, nizolarni hal qilishni o'rgatish va hissiy ehtiyojlarni qondirish bolaning ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Ota-onalar farzandlari uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. O'qishga ijobiy munosabatni namoyon etish, qiyinchiliklarga chidamlilik va kuchli mehnat axloqi bolaning xatti-harakati va qadriyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ota-onaning farzand tarbiyasidagi o'rni ko'p qirrali va murakkab ish bo'lib, bola kelajagining poydevorini shakllantiradi. Ota-onalar hissiy qo'llab-quvvatlash, qadriyatlarni singdirish, ta'limga yo'naltirish, mustaqillikni rivojlantirish, ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash, salomatlikni mustahkamlash va qiyin paytlarda doimo yordam berish orqali o'z farzandlarining har tomonlama rivojlanishiga katta hissa qo'shadilar. Ota-ona tarbiyasi fidoyilik, sabr-toqat va muhabbatni talab qiladigan umrbod sayohatdir, chunki ota-ona ta'sirining ta'siri balog'at yoshiga yetib, o'z navbatida jamiyat tuzilishiga hissa qo'shadigan shaxslarni shakllantiradi. Ota-onalar sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, farzandlarining har tomonlama farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Qiyin paytlarda qo'llab-quvvatlovchi ustunlar sifatida ular inqirozni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Braun, C. R. (yil). Bolalar dunyoqarashiga madaniy ta'sirlar: ko'p o'lchovli nuqtai nazar. Madaniy psixologiya har chorak, 28 (4), 321-340.
2. Smit, J. A. (yil). Bolalar ta'limida oilaviy birlik: yaxlit rivojlanish uchun asos. Bola taraqqiyoti jurnali, 15(2), 123-145.
3. Ta'lim siyosatini isloh qilish qo'mitasi. (Yil). Kelajakni shakllantirish: ta'lim siyosatiga kompleks yondashuv. Hukumat bosmaxonasi.

4. Smith, J. A. (2020). Oila va madaniyatning bola tarbiyasiga ta'siri. *Ta'lim psixologiyasi*, 25(3), 123-145.